
ETANGS – STABILISATION A LA CHAUX

Comment ça marche ?

Yann Fragnière, biologiste

atelier 11a, Rte du Vieux-Pont 57, CH-1630 Bulle

yann.fragniere@atelier-11a.ch

atelier11a
NATURE - PAYSAGE

Mars 2023

1 INTRODUCTION

L'aménagement d'étangs est une mesure efficace de promotion de la biodiversité et leur mise en place est relativement simple dans les zones où l'eau est naturellement présente : nappe affleurante, zone de ruissellement avec sol gorgé, etc. Dans la plupart des cas toutefois, une étanchéité est à prévoir. Pour ce faire, de nombreuses techniques existent, plus ou moins durables, plus ou moins fiables et plus ou moins gourmandes en ressources (Biodivers 2020, KARCH 2022).

La stabilisation/étanchéification à la chaux est une technique parfois évoquée, mais peu utilisée et mal connue. Il est difficile de trouver des informations pour bien comprendre son fonctionnement et sa mise en œuvre.

Cette technique est intéressante dans le cadre d'aménagements nature, la chaux étant considérée comme un élément « naturel », qui se transforme en calcaire à la fin de son cycle et ne produit donc pas de déchets polluants dans le sol à long terme si l'étang est abandonné. On trouve de la chaux produite en Suisse (il faut néanmoins une importante quantité d'énergie pour faire tourner les fours à chaux) et c'est une matière utilisée depuis l'Antiquité pour toutes sortes de constructions. Enfin, le sol (s'il est adéquat, voir ci-après), peut être utilisé en mélange avec la chaux pour la réalisation d'un étang, ce qui évite de devoir transporter de gros volumes de matériaux sur place.

En tant que biologistes parfois amenés à réaliser des étangs nécessitant une étanchéité, nous avons voulu entreprendre quelques recherches pour comprendre un peu mieux cette technique.

2 PROCÉDURE RECOMMANDÉE (LITTÉRATURE)

L'utilisation de la chaux pour la stabilisation des sols est assez largement documentée, ce qui n'est pas le cas de son utilisation dans le cas de la création d'étangs. En réalité les deux approches sont similaires, même si l'objectif final est un peu différent. On parlera donc d'étangs « stabilisés à la chaux », plus rarement on parle aussi d'étangs en « marne stabilisée ».

Les quelques procédures de constructions d'étangs à la chaux existantes (Gmür & Egmon, 1995, Hermann & Egmond 1997, Zumbach & Ryse 2000, Verdon 2003) donnent des

informations assez similaires sur la manière de procéder (probablement toutes basées sur les rares sources les plus anciennes) :

- > Le sol doit contenir au moins 10 à 20 % d'argile, selon les sources. L'argile peut être importé si la proportion est insuffisante.
- > Une quantité de chaux aux alentours de 40 kg/m³ (cela correspond à environ 2 à 3% de chaux en masse, en considérant une masse volumique du sol d'environ 1500 kg/m³)
- > Fraisage/malaxage de la matière sur place ou à côté de l'étang, pour obtenir un mélange homogène
- > Mise en place en couche de 10 à 15 cm d'épaisseur, compactée (par ex. au Ramax)
- > 3 couches successives, mises en place à la suite
- > Finition en ajoutant une couche de tout-venant dans l'étang d'une dizaine de cm.

3 ACTION DE LA CHAUX

L'ajout de chaux à un substrat argileux entraîne une série de réactions, qui sont souvent décrites en 4 phases (Eades & Grim 1960, Diamond & Kinter 1965, BLA 2022) :

	Phase	Durée	Processus
1	Echanges de cations	Réaction immédiate	Les cations Calcium de la chaux remplacent les cations retenus par l'argile
2	Floculation de l'argile	Réaction quasi immédiate, jusqu'à maximum 2h après le mélange	L'échange de cations modifie l'organisation des colloïdes d'argile qui s'agglutinent (floculation), avec une augmentation de la taille des particules (l'argile s'agglutine en « grains du sable »)
3	Réaction pouzzolanique/hydraulique	Réaction démarrant dans les heures/jours qui suivent (le mélange « tire »), mais continuant lentement jusqu'à plusieurs années	Les silicates et les aluminates (pouzzolanes) de l'argile réagissent avec le calcium de la chaux et l'eau pour former de nouveaux minéraux. Cette réaction est similaire à celle qui se passe lors de la prise du ciment dans le béton. Un environnement basique est nécessaire (AustStab 2008).
4	Carbonatation	Réaction très lente (des années, on parle de 1cm par an)	Réaction entre la chaux et le CO ₂ atmosphérique, formant du carbonate de calcium « formation de calcaire »

4 STABILISATION

La floculation qui arrive dans un premier temps n'est pas intéressante pour la réalisation de l'étang puisque la perméabilité du sol augmente par l'agglutination des argiles en plus gros grains. La réaction de carbonatation (reformation du calcaire) n'est pas non plus très importante, car ce processus est très lent et demande du CO₂, qui est peu disponible si l'étang est en eau. **C'est la réaction pouzzolanique (hydraulique) qui est essentielle.**

La réaction forme une sorte de « gel » qui enrobe et lie les particules du sol au fur et à mesure des processus chimiques, évoluant ensuite vers le stade de la cristallisation cimentaire (AustStab 2008).

Toutefois, les vitesses de solubilisation des fractions argileuses d'un sol sont nettement plus faible qu'en présence de matériaux pouzzolaniques traditionnels (cendres volcaniques, ...), les phénomènes de cimentation se développent très lentement (plusieurs mois, voir des années dans les conditions climatiques normales). De plus, la prise s'arrête si la température descend en dessous de 5° (mais peut reprendre quand la température augmente à nouveau, LCPC 2000).

Plus la quantité d'argile dans le sol est élevée, plus la mise en solution des pouzzolanes est rapide et donc les cristallisations les importantes (si la chaux et l'eau libre sont en suffisance).

Il faut toutefois noter que certaines argiles peuvent ne pas donner naissance à une réaction pouzzolanique (argiles issues de l'altérations de schistes à forte teneur en mica par exemple). D'autres composés peuvent aussi altérer la réaction, notamment les matières organiques (à éviter absolument), les nitrates ou les sulfates (LCPC 2000, Geffroy 2006).

La réaction demande une quantité d'eau libre suffisante et un pH basique.

5 ETANCHÉITÉ

L'effet de la stabilisation à la chaux sur la perméabilité du sol semble donner des résultats contrastés selon les études (El-Rawi & Awad 1981, Quang & Chai 2015, Manzoor & Yousuf 2020). D'une manière générale, il semble que la réaction de floculation augmente sensiblement la perméabilité du sol dans un premier temps, d'autant plus si le sol est très argileux. Toutefois, il semble que l'étanchéité augmente à nouveau lors de la réaction pouzzolanique, une nouvelle structure se formant et les pores du sol se contractant et se fermant avec la formation des produits cimentaire.

Il semble donc que le traitement à la chaux augmente l'étanchéité à long terme, bien que cela ne soit pas toujours évident sur certains sols.

6 TYPES DE CHAUX

Il existe différents types de chaux. Celle à utiliser pour la création d'étang varie d'une source à l'autre ou n'est pas spécifiée (Hermann & Egmond 1997, Zumbach & Ryse 2000, Biodivers 2020). Le tableau suivant donne un aperçu des principaux types de chaux (Berthault-Ducreux A., 1833, BLA 2022), et de leur utilisation pour la réalisation d'étangs :

Noms	Formule chimique	Caractéristique	Adapté pour étang ?
chaux vive oxyde de calcium	CaO	Chaux réactive, très basique et caustique, qui produit une vive réaction avec l'eau (réaction exothermique rapide, le CaO se transforme en Ca(OH) ₂ en produisant beaucoup de chaleur). L'utilisation de l'eau dans la réaction (32 % de la masse initiale de CaO) ainsi que la chaleur produite assèchent le sol.	Oui mais en général la chaux éteinte est plus adaptée (cf. explications après le tableau)
chaux dolomitique	CaO, MgO	Chaux issue de roches dolomitiques (carbonate de calcium et de magnésium).	En construction utilisation similaire à la chaux « pure » (Mintek Resources, 2021)

chaux éteinte hydroxyde de calcium chaux hydratée chaux aérienne	Ca(OH) ₂	Transformation de chaux vive par ajout d'eau. La chaux éteinte est vendue généralement en poudre. Moins réactive que la chaux vive mais produit toujours basique et caustique.	Oui
chaux grasse	Ca(OH) ₂	Chaux éteinte sous forme de pâte, conservée dans l'eau (mais suffisamment pure pour ne pas déclencher de réaction hydraulique, elle ne « prend » pas).	Plutôt pour d'autres applications, conditionnement pas très pratique ici
chaux hydraulique	Ca(OH) ₂ + silicates et aluminates	Issue de calcaire argileux avec une proportion de 10 à 20 % d'argile, ou par ajout d'argile à de la chaux pure. On ajoute suffisamment d'eau pour éteindre la chaux vive mais moins que nécessaire pour initier la réaction hydraulique, ce qui fait que la plupart des chaux hydrauliques vendues dans le commerce sont à la fois hydrauliques et éteintes. En ajoutant de l'eau en plus, la chaux « prend » (réaction pouzzolanique/hydraulique).	Avec un sol contenant de l'argile, l'utilisation de chaux hydraulique n'est pas vraiment utile, le mélange de chaux éteinte avec le sol donnant un résultat similaire
chaux maigre	Ca(OH) ₂ + silicates et aluminates	Idem ci-dessus mais avec des proportions d'argile plus faibles. Intermédiaire entre la chaux hydratée et la chaux éteinte.	Idem ci-dessus

La chaux vive est souvent utilisée pour la stabilisation de sols humides, grâce à son pouvoir asséchant (diminution de env. 1% de la teneur en eau du sol par % de chaux vive ajoutée, LCPC 2000). Dans la construction d'un étang, le but n'est pas d'assécher le sol mais de maintenir le mélange chaux/sol suffisamment humide afin que la réaction pouzzolanique (hydraulique) puisse bien se faire. Les sols stabilisés avec de la chaux vive ou éteinte donnent à long terme de toute manière des résultats similaires (Anupoju, 2009).

Si le sol est très humide, il convient de se poser la question si un traitement à la chaux est adapté pour faire un étang. Il est peut-être possible de réaliser l'étang sans étanchéité, par exemple en creusant simplement une cuvette qui se remplira d'elle-même (meilleure option possible).

Enfin la chaux vive est un matériau très réactif et corrosif, plus dangereux à utiliser.

Pour ces différentes raisons, **la chaux éteinte est donc généralement la plus adaptée pour la réalisation d'étangs** sur des sols normaux. La chaux éteinte capte aussi une faible quantité d'eau (diminution de env. 0.3% de la teneur en eau du sol par % de chaux vive ajoutée, LCPC 2000). Elle a toutefois l'inconvénient pour le transport d'être environ 30% plus lourde que la chaux vive.

7 DANS LA PRATIQUE

Différents paramètres doivent être pris en compte pour la réalisation d'un étang stabilisé à la chaux. Certains laboratoires peuvent apporter une aide, encore faut-il trouver le bon, ce qui ne semble pas évident tant cette technique est peu utilisée. Mais même une étude de sol ne résoudra pas tout, les conditions pouvant varier très localement sur le terrain ou en fonction de la météo (Geffroy 2006). Les performances à long terme des mélanges sol-chaux sont très variables en fonction des sols et difficiles à évaluer au stade d'étude (LCPC 2000). Voici quelques pistes pour mener à bien un projet :

Teneur en argile du sol

La proportion exacte d'argile nécessaire varie selon les sources (minimum de 10 à 20 %), en connaître la valeur très précise (par exemple par un laboratoire) n'est pas forcément d'une grande aide.

La texture d'un sol peut être évaluée de manière assez fiable grâce à des tests simples (toucher, flexibilité, ...). Par exemple en suivant le "Guide to Texture by Feel" du United States Department of Agriculture (USDA)¹, Attention dans certains cas, les agrégats d'argiles sont très bien cimentés et peuvent faire penser à du sable au toucher.

Un test de sédimentation (« test du bocal », « jar test ») peut aider également (Whiting et al. 2014), bien que les strates soient souvent difficiles à distinguer. Il est utile pour cette expérience de savoir que la vitesse de sédimentation dans l'eau des sables les plus fins est d'environ 15 mm / s (donc en env. 30 seconde tout le sable à sédimenté dans une hauteur d'eau de 30 cm), et d'environ 0.05 mm / s pour les limons (donc en env. 2h, tout le limon à sédimenté). L'argile peut prendre beaucoup plus longtemps à sédimenter (attendre que l'eau soit claire). Le tableau ci-dessous indique les dimensions des particules fines des sols (CEFOR 2016) :

	Diamètre maximal des particules
Argiles	0.002 mm
Limons ou silts	0.063 mm
Fraction fine des sols	0.006 mm (argiles et limons fins)

Teneur en eau

La réaction pouzzolanique a besoin d'eau libre dans le sol pour bien se produire. Il conviendra donc d'en ajouter si le sol est trop sec (ne pas oublier que l'ajout de chaux, même éteinte, aura tendance à assécher encore un peu le sol). Il faut donc toujours prévoir de l'eau en suffisance, si nécessaire (Geffroy 2006).

La texture du mélange chaux-sol sera le meilleur indicateur pour savoir la quantité d'eau à ajouter. On doit pouvoir obtenir une « pâte » humide et homogène, mais suffisamment ferme pour pouvoir être compactée. Un excès d'eau peut être corrigé en ajoutant à nouveau un peu de chaux et de sol.

Les couches mises en place ne doivent pas sécher. Il faut donc les superposer rapidement, puis protéger la dernière couche (Hermann & Egmond, 1997). L'ajout immédiat d'une couche de tout-venant permet de protéger les couches stabilisées (avec toutefois l'inconvénient de masquer des éventuelles fissures).

Avec la mise en eau de l'étang, l'eau est présente en abondance. Cette importante quantité d'eau pourrait avoir pour effet de ralentir la réaction pouzzolanique, par exemple en abaissant le pH par dilution.

Quantité de chaux

Pour la stabilisation des sols, on indique des dosages de 2 à 6 %, en masse, de chaux vive (Hermann & Egmond, 1997). Pour de la chaux éteinte, il faut compter 30% en plus, donc on se situera plutôt entre 3 et 8 % en masse. Avec la chaux éteinte, il semble donc que le dosage optimal se situera entre 50 à 120 kg/m³.

¹ <https://www.nrcs.usda.gov/sites/default/files/2022-11/texture-by-feel.pdf> (adapté de Thien, 1979).

Dans les procédures existantes pour la stabilisation d'étang, la quantité de chaux (probablement vive, même si cela n'est pas toujours spécifié) se situe aux alentours de 40 kg/m³ (environ 2 à 3% de chaux en masse), il s'agit probablement d'un minimum. Une trop faible quantité de chaux peut conduire à une faible réaction pouzzolanique.

Toutefois, une trop grande quantité de chaux n'est pas non plus gage de réussite, la résistance des ouvrages diminuant avec des dosages trop importants. Mieux vaut donc essayer de maintenir un dosage tel que recommandé ci-dessus, et faire quelques tests préalables.

Malaxage et compactage

Ces deux facteurs jouent un rôle essentiel sur la réussite de l'ouvrage. Un mélange sol-chaux-eau non homogène entrainera une mauvaise réaction pouzzolanique, donc une mauvaise cimentation et des risques beaucoup plus importants de fissures et de pertes. Un bon malaxage est donc indispensable. Ensuite, un bon compactage est tout aussi important. Les espaces remplis d'air doivent être réduits au minimum, pour les mêmes raisons que précédemment. La texture du mélange doit permettre un bon compactage, et celui-ci est réalisé pour chaque couche. Une fois l'ouvrage compacté, on fera attention à le garder humide.

Tests

C'est une étape qu'il ne faudrait jamais négliger. Comme indiqué précédemment, de nombreux facteurs peuvent influencer le résultat, qui est difficile à prévoir de manière théorique. Il vaut la peine de faire quelques essais préalables en variant certains facteurs (dosage de chaux et d'eau, compactage, ...) à petite échelle. Idéalement, mieux vaut s'y prendre un peu à l'avance pour la réalisation de ces tests (quelques semaines), pour pouvoir observer le résultat après une période, quand la réaction pouzzolanique a eu le temps de démarrer.

8 UNE TECHNIQUE À RECOMMANDER ?

La réalisation d'étangs stabilisés à la chaux présente un certain nombre d'avantages (cf. introduction) mais aussi de risques.

Rétention de l'eau

L'étang stabilisé n'offre pas une étanchéité parfaite, variant selon la porosité et l'apparition de fissures. Celle-ci est d'ailleurs difficile à prédire tant les sols sont différents les uns des autres. Des tests préalables sont donc recommandés pour apporter quelques éléments de réponses. Le principal avantage de la stabilisation à la chaux est d'offrir une cuvette solide pour le bassin, qui sera moins susceptible de se fissurer en cas de sécheresse ou de dommages mécaniques. La chaux est utilisée depuis longtemps pour des ouvrages hydrauliques, l'objectif étant de s'affranchir des problèmes de fissuration par retrait inhérents à la dessiccation des argiles lors de la mise hors d'eau (Herrier et al. 2015). Lors de la construction d'étangs, il faut généralement s'attendre à des périodes estivales avec peu d'eau. Toutefois, même sur un sol stabilisé, des petites fissures sont quand même susceptibles d'apparaître, notamment sur les grands ouvrages.

Il peut être intéressant d'apporter une petite couche d'argile non stabilisée ou de bentonite dans la cuvette, avant le tout-venant, pour améliorer l'étanchéité et permettre un comblement des éventuelles fissures.

On privilégiera donc cette technique pour les étangs qui ont une alimentation en eau régulière et suffisante (pas seulement l'eau de pluie qui tombe dans la cuvette), qui permettront de maintenir une quantité d'eau suffisante même avec quelques pertes.

pH

Une critique régulière des étangs à la chaux est d'augmenter sensiblement le pH de l'eau (parfois au-dessus de 9), avec une influence néfaste sur le développement des larves d'amphibiens ou une mortalité accrue (Hermann & Egmond 1997, Zumbach & Ryse 2000, Biodivers 2020). D'autres études n'ont toutefois pas pu démontrer de baisse de reproduction des amphibiens dans les étangs stabilisés à la chaux (Morard & Zuberbühler 2006).

Il semble que le pH baisse assez rapidement (Hermann & Egmond 1997), et atteint vite des valeurs proches de 7 dans les étangs bien alimentés en eau, où l'eau est renouvelée régulièrement. C'est donc surtout les premiers temps que le pH peut être problématique, mais ensuite ce facteur est probablement à relativiser.

Comme pour la rétention d'eau, cela montre encore une fois que cette technique est plus adaptée pour les étangs avec une alimentation en eau régulière.

Coûts

La réalisation d'étangs stabilisés à la chaux est vu comme coûteux (Biodivers 2020). Selon notre expérience, les prix ne sont pas forcément si élevés (notamment quand on peut utiliser le sol en place), les coûts sont notamment inférieurs à l'utilisation de béton.

Un étang réalisé à l'aide d'une bâche imperméable (EPDM ou autre) sera évidemment moins cher à réaliser et avec une meilleure capacité de rétention d'eau. Toutefois, il faut aussi mettre dans la balance la durée de vie de l'ouvrage. La bâche n'est pas durable à long terme. Les bâches sont généralement garanties entre 10 et 25 ans, ce qui paraît long, mais elles sont aussi facilement endommagées, ce qui réduit la durée de vie de l'étang (dommages mécaniques, vandalisme, mouvements du sol, etc.). Et comment garantir que la bâche percée, devenue inutile, soit retirée du sol pour ne pas laisser de déchets.

Un étang stabilisé à la chaux peut en théorie durer des décennies, la stabilisation s'améliorant avec le temps qui passe. L'étang est praticable pour réaliser des entretiens, même avec des machines.

9 CONCLUSION

La réalisation d'étangs stabilisés à la chaux peut paraître complexe, mais il ne faut pas non plus s'effrayer devant cette technique. De multiples facteurs entrent en compte il faut savoir jouer avec une petite part d'incertitude. Mais si le site planifié remplit les critères pour une stabilisation à la chaux et que l'ouvrage est fait de manière professionnelle, les chances de succès sont grandes, comme divers exemples le montrent. Cette technique peut donc être recommandée pour l'aménagement d'étangs naturels, mais nécessite du bon sens et de la réflexion en amont, afin de minimiser les risques d'échecs.

10 RÉFÉRENCES

- Anupuju S. (2009) Lime Soil Stabilization Method and Factors Affecting it. <https://theconstructor.org>.
- AustStab (2008) Lime stabilisation practice, Technical Note. <https://www.auststab.com.au/wordy/wp-content/uploads/2017/02/Lime-Stabilisation-Practice.pdf>.
- Berthault-Ducreux A. (1833) Théorie et pratique des mortiers et ciments romains, Éditeur Carillan-Goeury, Université de Gand.
- Biodivers (2020) Petits plans d'eau/Types de plans d'eau et ouvrages techniques <https://www.biodivers.ch/>.
- BLA (2022) British Lime Association, https://britishlime.org/technical/soil_stabilisation.php.
- CEFOR (2016) Argiles, limons et stabilisation des sols. Centre pour le génie forestier, Lyss.
- Diamond S., & Kinter E. B. (1965) Mechanisms of soil-lime stabilization. Highway research record, 92(303), 83-102.
- Eades J. L. & Grim R. E. (1960) Reaction of hydrated lime with pure clay minerals in soil stabilization. Highway Research Board Bulletin, (262).
- El-Rawi N. M., & Awad A. A. (1981) Permeability of lime stabilized soils. Transportation Engineering Journal of ASCE, 107(1), 25-35.
- Geffroy L. (2006) Stabilisation à la chaux et au ciment, Rapport technique / domaine du génie-civil, www.techni.ch.
- Gmür A. M. & van Egmond B. (1995) Bodenstabilisierung mit Kalk im Weiherbau, Schweizer Ingenieur und Architekt, Band 113, Heft 49, <http://doi.org/10.5169/seals-78822> E-periodica.
- Haambozi M. & Wang Q. (2022) The Mechanical Properties and Absorption of Artificial Hydraulic Lime. American Journal of Engineering Research. Volume-11, Issue-03, pp-148-159.
- Hermann K. & van Egmond B. (1997) Stabilisation à la chaux, Bulletin du ciment, Band 65, Heft 4, <http://doi.org/10.5169/seals-146426> E-periodica.
- Herrier G., Puiatti D., Bonelli S., Fry J. J., Nerinx N., & Froumentin M. (2015) Le traitement des sols à la chaux: une technique innovante pour la construction des ouvrages hydrauliques en terre. In Vingt-cinquième congrès des Grands Barrages (pp. 554-576). Commission internationale des grands barrages.
- KARCH (2022) Aménagement d'un étang pour batraciens. <http://www.karch.ch/>
- LCPC (2000) Traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques, Application à la réalisation des remblais et des couches de forme, Guide technique. Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Service d Etudes Techniques des Routes et Autoroutes.
- Manzoor S. O. & Yousuf A. (2020) Stabilisation of Soils with Lime: A Review. J. Mater. Environ. Sci, 11(10), 1538-1551.
- Mintek Resources (2021) Lime vs. Cement: Which Soil Stabilization Method is Better? Blog <https://mintekresources.com>.
- Morard E. & Zuberbühler N. (2006) Qualité de l'eau et succès de la reproduction des amphibiens. Etude du KARCH <http://www.karch.ch/>.
- Quang N. D. & Chai J. C. (2015) Permeability of lime-and cement-treated clayey soils. Canadian Geotechnical Journal, 52(9), 1221-1227.
- Thien S. J. (1979) A flow diagram for teaching texture-by-feel analysis. Journal of Agronomic education, 8(1), 54-55.
- Verdon E. (2003) Technologie pour paysagistes, édition-lmz, Zollikofen.
- Whiting D., Card A., Wilson C., & Reefer J. (2014) Estimating soil texture. Colorado State University Extension Publication, 214.
- Zumbach S. & Ryse J. (2000) Aménagement d'un étang, KARCH, Berne.

11 EXEMPLE

> Réalisation d'un étang stabilisé à la chaux, Bulle (FR), mars 2021

> Etang en février 2023